

AXBOROT VA KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING TURIZMDAGI O'RNI

Dotsent PhD. Mirzayev Avaz Egamberdiyevich

Toshkent moliya instituti

Assistant Kamalova Jamila Muhsinovna

Toshkent moliya instituti

Annotatsiya: Turizm sanoatining asosini turistik sayohatlar bilan shug'ullanadigan turoperatorlar va turagentlar tashkil etadi, ularni vaucher va turlar ko'rinishida sotadi; sayyohlarni joylashtirish va ovqatlantirish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish (mehmonxonalar, lagerlar va boshqalar), ularning mamlakat bo'ylab harakatlanishi, shuningdek, boshqaruv organlari, axborot, turizmni o'rganish va uni o'qitish uchun reklama, ishlab chiqarish va sotish korxonalarini. turistik talablar uchun tovarlar.

Kalit so'zlar: Turizm, sayyoxlik agentligi, turoperator

Аннотация: Основу индустрии туризма составляют тuroператоры и турагенты, занимающиеся туристическими путешествиями, которые продают их в виде путевок и туров; услуги по размещению и питанию туристов (отели, лагеря и т. д.), их перемещение по стране, а также рекламные, производственные и торговые предприятия для государственных органов, информация, исследования в области туризма и обучение. товары для туристических нужд.

Ключевые слова: туризм, туристическое агентство, тuroператор.

Abstract: The basis of the tourism industry is made up of tour operators and travel agents engaged in tourist travel, who sell them in the form of vouchers and tours; accommodation and catering services for tourists (hotels, camps, etc.), their movement around the country, as well as advertising, manufacturing and trade

enterprises for government agencies, information, research in the field of tourism and training. goods for tourist needs.

Key words: tourism, travel agency, tour operator.

Turizm-axborotga boy faoliyat. Axborotni yig'ish, qayta ishlash, qo'llash va uzatish turizm sohasidagi kabi kundalik faoliyat uchun muhim bo'lgan boshqa sanoatlar kam. Sayyohlik xizmatini sotish joyida iste'molchi yoki tadbirkorlik tovarlari sifatida ko'rsatish va ko'rib chiqish mumkin emas. Odatda u oldindan va iste'mol joyidan uzoqda sotib olinadi. Shunday qilib, bozorda turizm deyarli butunlay tasvirlarga, tavsiflarga, aloqa vositalariga va ma'lumot uzatishga bog'liq.

Sayyohlik agentligi - turoperator tomonidan tuzilgan turlarni sotish uchun vositachi bo'lgan jismoniy yoki yuridik shaxs.

Turoperator - bu turlarni tashkil qiluvchi turistik tashkilot.

Shu bilan birga, bitta xususiyat ajralib turadi - turizm sohasida turli ishlab chiqaruvchilarni ushlab turuvchi aloqa markazi - bu ma'lumot. Turistik xizmatlar ishlab chiqaruvchilari o'rtasidagi aloqalarni ta'minlaydigan tovarlar emas, balki axborot oqimlari; ular nafaqat ma'lumotlar oqimi ko'rinishida, balki xizmatlar va to'lovlar ko'rinishida ham keladi.

Xizmatlar (masalan, mehmonxonada / kechada, avtoulavlarni ijaraga olish / paketli sayohatlar va samolyotlarda) sayyohlik agentliklariga yuborilmaydi / ular o'z navbatida ularni xaridorlarga sotilmaguncha saqlamaydilar. Ushbu xizmatlarning mavjudligi, narxi va sifati to'g'risida ma'lumotlar uzatiladi va ishlatiladi.

Ma'lumki, azaldan sayyohlarni buyuk allomalar yashagan va ijod qilgan hamda ularning faoliyati natijasida bunyod etilgan qadimiy obidalarga boy bo'lgan maskanlar ohangrabodek o'ziga jalb qilib keladi. O'zbekiston ham shak-shubhasiz o'zining buyuk tarixi, me'moriy obidalari, betakror tabiati va xalqimiz urf-odatlarini, an'analarini bilan sayyohlarga o'zini ko'z-ko'z qila oladi desak, mubolag'a bo'lmaydi.

Bugungi kunda turizm sohasi taraqqiyotini axborot va kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Sayyohlarni respublikamizga jalb etishdagi

dastlabki qadamlar ularni mamlakatimizning turistik salohiyati to‘g‘risidagi axborot bilan tanishtirishdan boshlanadi, ayniqsa, keyingi yillarda ekologik turizm, ekstremal turizm, agroturizm va sohaning boshqa yo‘nalishlarining rivojlanishi sayyohlarini to‘laqonli axborot bilan ta‘minlash ehtiyojining yanada oshishiga olib kelmoqda. Joriy yilning 28-aprel kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari masalalari qo‘mitasi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasi bilan hamkorlikda «Turistik faoliyatning samarali axborot ta‘minoti» mavzusida davra suhbatini tashkil etildi. Tadbirni o‘tkazishdan maqsad turizm sohasining to‘laqonli axborot bilan ta‘minlanishini tashkil etish bo‘yicha davlat siyosatining yo‘nalishlarini tahlil etish, turizm bozori subyektlari faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, AKT imkoniyatlaridan foydalanishning istiqbolini hisobga olgan holda, turistik faoliyat qonunchiligi va huquqni qo‘llash amaliyotini takomillashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat bo‘ldi.

Ta‘kidlash lozimki, mamlakatimizda turizm sanoatini rivojlantirish, iqtisodiyotning tez o‘shishini ta‘minlashda uning rolini oshirish va shu orqali yangi ish o‘rinlarini yaratish, dunyo bozorida milliy turistik mahsulot salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiluvchi tashkiliy sharoitlar yaratilmoqda. Mazkur faoliyat shakl-shubhasiz milliy turizm sohasini axborot bilan ta‘minlash, turistik operatorlar uchun zamonaviy axborot texnologiyalari yechimlari va kompyuter dasturlarini ishlab chiqish, axborot bozori subyektlariga uyg‘unlashgan holda ishlash, jumladan, xalqaro miqyosda mamlakatimizning haqiqiy imijini shakllantirish bo‘yicha ommaviy axborot vositalarida zarur chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab etadi. Bu o‘rinda, turizm sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi samarali me‘yoriy-huquqiy maydon, sohani yaqin va o‘rta istiqbolda rivojlantirishning strategik rejalari bo‘yicha qabul qilingan hujjatlar mazkur faoliyatning asosini tashkil etishi lozim. Milliy turizm tizimini rivojlantirishda mazkur sohada samarali axborot almashinuvini ta‘minlash zarur. Bu o‘z navbatida, iste‘molchilarning mamlakatimiz

haqidagi axborotdan erkin foydalanishlariga, turistik xizmatlarni taqdim etish sharoitlari, xususiyatlariga hamda ularning xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiluvchi axborotlardan iborat bo'lmog'i va milliy qonunchiligimizga mazkur masalalarni kompleks va tizimli huquqiy jihatdan tartibga soluvchi qoidalarning kiritilishini ta'minlash zarur.

Davra suhbatida turoperatorlar faoliyatiga turizm biznesining ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va qulaylashtirishga imkon beradigan zamonaviy kompyuter dasturlarini joriy etish zarurligi qayd etildi. Turizm xizmatlarini sotish va band qilish bo'yicha turoperatorlarning GPS-pozitsiyaga asoslangan xalqaro global axborot tizimlariga ulanishlari va lokal servislarni yaratishlarining muhimligi ta'kidlandi. O'zbekistonning turistik jozibadorligi oshishiga xizmat qiluvchi dolzarb axborot resurslarini, jumladan, O'zbekistonning noyob tarixi, o'tgan buyuk allomalari va olimlari, diqqatga sazovor joylari, milliy taomlari, an'analari haqida hujjatli filmlar va teleko'rsatuvlar yaratish va tarqatish soha rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, turizm bozorini rivojlantirishda AKT bilan bog'liq bo'lgan quyidagi ishlarni amalga oshirish:

- axborot-targ'ibot kompaniyasini o'tkazish va turli OAVda O'zbekiston turizmi haqida ijtimoiy reklamalarni tarqatish;
- foto va videomateriallar bankini yaratish;
- Internet tarmog'ida mamlakatimizning turistik imkoniyatlari haqidagi markazlashtirilgan va alohida axborot resurslari hamda turistlar, turoperatorlar va turizm sohasining investorlari uchun axborot portallari sonini oshirish;
- tashqi va ichki turizmni rivojlantirishni axborot orqali qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish uchun mamlakatimiz va chet eldagi turistlar uchun axborot markazlari tarmog'ini yaratish;
- turistlarni o'ziga jalb etish markazlarida axborot punktlari tarmog'ini yaratish va boshqalar bugungi kunning dolzarb vazifalaridan sanaladi.

Turizmning uchta xarakterli xususiyatini ajratish mumkin.

Birinchidan, bu xizmatlarning har xil va yaxlit savdosi.

Nihoyat / bu ma'lumotlarga boy xizmat. Shuning uchun ham xalqaro, ham ichki turizm - tobora ommalashib borayotgan sohadir.

Turizmda ishlatiladigan axborot texnologiyalari tizimi kompyuterni bron qilish tizimi, telekonferentsaloqa tizimi, video tizimlar, kompyuterlar, axborot tizimlari menejment, aviakompaniyalarning elektron axborot tizimlari / elektron pul o'tkazmalari, telefon tarmoqlari, mobil aloqa va boshqalar.

Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, ushbu texnologiyalar tizimi sayyohlik agentliklari, mehmonxonalar yoki aviakompaniyalar tomonidan emas, balki ularning barchasi tomonidan qo'llaniladi.

Bundan tashqari, turizmning har bir segmenti tomonidan axborot texnologiyalaridan foydalanish boshqa barcha sohalarga ta'sir qiladi.

Masalan, mehmonxonalarni boshqarishning ichki tizimlari kompyuterlashtirilgan global tarmoqlar bilan bog'lanishi mumkin, bu esa o'z navbatida mehmonxonalarni bron qilish tizimlari bilan aloqa o'rnatish uchun asos bo'lib xizmat qiladi, ular teskari yo'nalishda sayyohlik agentliklari o'z kompyuterlari orqali kirishlari mumkin. Shuning uchun biz turizmda keng tarqalgan axborot texnologiyalari tizimi bilan shug'ullanmoqdamiz.

Turizm sanoati juda ko'p qirrali va ko'p qirrali bo'lib, u turli xil axborot texnologiyalaridan foydalanishni talab qiladi. ixtisoslashgan rivojlanmoqda dasturiy vositalargacha bo'lgan alohida sayyohlik kompaniyasi yoki mehmonxona ishini avtomatlashtirishni ta'minlash ***global kompyuter tarmoqlaridan foydalanish.***

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aleksandrova A.YU. Klasteriy v mirovoj industrii turizma [Clusters in the world industry of tourism]. VestnikMosk. Un-ta. Ser. 6. Ekonomika, 2007, no. 5, pp. 43-62.
2. Danilenko N.N., Rubtsova N.V. K voprosu o sodержanii ponyatiya «turistskij klaster» [To a question of the content of the concept «Tourist klaskter»]. Regional'naya ehkonomika: teoriya i praktika = Regional economy: theory and practice, 2013, no. 33(312), pp. 45-53.

3. Danilenko N.N., Rubtsova N.V. Obosnovanie innovatsionnykh aspektov metodologii otsenki ehffektivnosti turizma [Justification of innovative aspect of methodology of an assessment of efficiency of tourism]. Servis v Rossii i za rubezhom (ehlektronnoe periodicheskoe izdanie) = Service in Russia and abroad (the electronic periodical), 2012, no. 6.

4. Karpova E.G. Razvitie sfery turistskikh uslug krupnogo turistskogo tsentra na osnove klasterного podkhoda [Development of the sphere of tourist services of the large tourist center on the basis of cluster approach]: Avtoref. diss. ... k.eh.n. 08.00.05. SPb.: FGBOU VPO Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj inzhenerno-ehkonomicheskij universitet, 2012. S.10. (19)